

A LEI DE SIMILITUDE E OS TRÊS NÍVEIS DE CURA EM HOMEOPATIA.

F. C. Fisch — ARG.

O pleno exercício da verdadeira Homeopatia Unicista se fundamenta nos seguintes princípios:

- 1) a Lei da Semelhança;
- 2) a dose infinitesimal, ou mais corretamente, o medicamento dinamizado;
- 3) a experimentação no homem sadio;
- 4) o remédio único.

Hoje vamos nos ocupar exaustivamente do primeiro ponto.

Todos conhecemos a lei da semelhança: "Similia similibus curentur"; mas, o que significa esta lei? A semelhança, de que fala? A que se aplica?

Se analisamos as distintas circunstâncias em que atua o medicamento homeopático, poderemos ver que a semelhança se cumpre no que poderíamos chamar *diversos níveis*. Para dar mais clareza a minha exposição, farei uma classificação destes níveis.

Como já é bem sabido, Hahnemann baseou o desenvolvimento de sua teoria no fato de verificar que a *Cinchona officinalis*, que curava os sintomas febris e mais especificamente os da febre palúdica, era capaz de produzir esses mesmos sintomas no experimentador. Isto é, que havia uma semelhança entre um quadro nosológico e a imagem sintomática que produzia a experimentação no homem sadio.

Quando Hahnemann fala das epidemias, dá diretivas bem concretas com relação à forma em que o médico homeopata deve encarar a situação. Para encontrar o/ou os medicamentos que deverão ser aplicados nesta contingência, recomenda observar e tomar nota de todos os sintomas mais notáveis e peculiares que sejam comuns a vários enfermos, que, como diz, "se fazem proeminentes e constituem o que é característico da enfermidade." (*Organon*, § 102). No aspecto prático, chega a sugerir grupos de medicamentos com características semelhantes, que respondem ao gênio epidêmico. Por exemplo: *Camphora*, *Cuprum* e *Veratrum album* para a cólera.

Vemos pois que os dois casos, o da *Cinchona officinalis* e o do gênio epidêmico, respondem, como disse Hahnemann, a uma aplicação da Lei de Cura segundo o critério "ab usu in morbis". Digamos, de nossa parte, que isto correspondia a *primeiro nível* da classificação proposta.

A aplicação da lei da semelhança no *primeiro nível* é o que permitiu a Hahnemann descobrir ou aceder à homeopatia. Foi o primeiro escalão. Nesta etapa da evolução da Doutrina Homeopática, há uma semelhança entre o medicamento e a enfermidade (entidade anátomo-clínica) de que padece o enfermo, mas não há semelhança entre medicamento e enfermo propriamente dito.

É evidente que Hahnemann, ao fazer as patogenesias, observou que os experimentadores apresentavam diversas classes de sintomas, tanto

físicos como mentais. Estes sintomas excediam ao estritamente individualizável como uma entidade anátomo-clínica, no sentido de enfermidades definidas ou identificáveis por um nome (miasmas agudos, Organon, § 73). Isto é, que os medicamentos assim experimentados eram capazes de dar algo mais que quadros de malária, tifo, sarampo, escarlatina, etc. Observou também que, quando estava à frente de um paciente com uma soma de malestares, poderia fazê-los desaparecer administrando-lhe um medicamento que cobrisse esse "mosaico de sintomas", como o denominou o Dr. Alfonso Masi Elizalde.

Por exemplo, diante de uma paciente "de quarenta e tantos anos, mulher robusta, de profissão lavadeira. Estava, havia três semanas, sem poder ganhar a vida, quando veio pedir-me conselho.

- 1) A cada movimento, mas sobretudo quando se levantava, sentia no oco do estômago pontadas que ela dizia que provinham do lado esquerdo das costas;
- 2) Estava muito bem quando estava deitada; então não sentia nenhuma dor, nem nas costas nem no estômago;
- 3) Não podia dormir antes das 3 da manhã;
- 4) comia com prazer, mas após comer algum alimento, sentia náuseas;
- 5) A água chegava à sua boca e escorria;
- 6) Cada vez que comia, em seguida sentia náuseas mas sem resultado;
- 7) Esta mulher era de um caráter violento, inclinada à cólera;
- 8) Um suor abundante a banhava quando sentia forte dores.

Quinze dias antes havia tido suas regras em forma regular. Todo o resto estava em seu estado natural."

Este quadro, este "mosaico de sintomas" é parcialmente coberto pela Belladonna, a quinina, o sumagre venenoso, a Pulsatilla, a erva de Santo Ignácio, a Nux vomica, o Mercúrio, o Ferro e as cantáridas, mas o único que o cobre totalmente é a Bryônia.

"Um dia após haver tomado uma gota inteira do suco de Bryônia, esta paciente havia recuperado a saúde e pôde retomar suas ocupações."

Este caso, que é uma enferma tratada por Hahneman⁽¹⁾ é um exemplo de cura do *segundo nível*.

No segundo nível de cura a semelhança se realiza entre enfermo e medicamento, não já segundo um quadro de enfermidade individualizável, senão de acordo com uma imagem obtida de uma "soma aditiva", ou de um "mosaico" de sintomas. Esta segunda etapa do caminho de aperfeiçoamento da Doutrina Homeopática introduz outro fator que a afasta ainda mais da postura alopática: para a escolha do medicamento tomam-se em conta, diferentemente do que foi proposto na etapa anterior, sintomas raros, estranhos e peculiares do enfermo, sejam estes locais modalizados, gerais ou inclusive mentais. Mas o objetivo final segue sendo o mesmo: tanto nos casos tratados segundo o primeiro, como nos do segundo nível de cura, o que se consegue é fazer desaparecer a *enfermidade* (entidade anátomo-clínica) ou os *sintomas*, mas *não se cura o enfermo*, exceto quando, por casualidade, o medicamento administrado coincide com o remédio constitucional desse paciente.

O segundo nível de cura pode ser sumamente enganoso para os homeopatas principiantes, porquanto, se não analisam detidamente seu "modus operandi", podem chegar a crer que fazem homeopatia profunda ou constitucional. Um raciocínio possível seria: "Sou homeopata porque não estou de acordo com a alopatia. Diferentemente desta, fundamento o tratamento de meus pacientes na Lei da Semelhança, e além do mais não considero os sintomas de suas respectivas enfermidades. Baseio minhas prescrições nos sintomas mentais e gerais, e nos locais modalizado se fizerem falta. A alopatia ignora todos estes magníficos recursos. Quão distante está minha prática do errado enfoque alopático!"

E todavia essa distância é na realidade muito menor do que parece. A diferença entre ambas é em realidade de forma, mas não de essência. Pode-se dizer exatamente da mesma maneira para as duas formas de tratar a um paciente, que este se sente melhor ao ver diminuir a intensidade ou inclusive ver desaparecer seus sintomas. E todavia, exatamente para ambas formas de tratamento, a enfermidade crônica segue seu avanço inexorável. Que isto é assim quando o tratamento efetuado é alopático, todo homeopata o dá por sabido. Para demonstrar que o mesmo sucede quando o tratamento é homeopático (de segundo ou inclusive de primeiro nível), recorremos à obra de Hahnemann: ele percebeu que as curas deste tipo não eram curas reais. Vemos, em suas próprias palavras, porque não estava satisfeito com os resultados que ele obtinha. Disse: "Os transtornos cediam, a maioria das vezes, com muito pequenas doses do remédio que havia provado sua capacidade de produzir a mesma série de sintomas mórbidos no homem sadio." Logo segue: "Todavia, alguns grosseiros erros de dieta, uma friagem... e logo algum esforço violento, físico ou mental, mas particularmente alguma comoção para a saúde, provocada por alguma severa agressão externa, ou algum acontecimento muito triste que envergasse a alma, sustos repetidos, grandes penas, pesares e humilhações contínuas, com freqüência provocavam em um corpo debilitado o reaparecimento de um ou mais dos transtornos que pareciam já haver sido superados; e este novo estado estava com freqüência *agravado por alguns concomitantes bastante novos*, que se não eram mais ameaçadores que os primeiros que haviam sido eliminados homeopaticamente, eram com freqüência problemáticos e *agora mais rebeldes*." Mais adiante agrega: "Quando uma destas recaídas tivesse lugar, o médico homeopata daria o remédio mais adequado, dentre os medicamentos então conhecidos, como se fosse dirigido contra uma nova enfermidade, e isto seria seguido novamente por um êxito bastante bom, que no momento traria novamente o paciente a um estado melhor. E todavia, no caso precedente, no qual simplesmente os transtornos que pareciam haver sido eliminados, reapareciam, o remédio que havia sido útil a primeira vez resultava menos útil, e ao ser novamente repetido, ajudava ainda menos. Logo todavia, ainda sob a ação do remédio homeopático que parecia melhor adaptado, e ainda onde o modo de vida havia sido bastante correto, *se ajuntariam novos sintomas de enfermidade* que poderiam ser eliminados só inadequada e imperfeitamente."⁽²⁾

Isto é, que Hahnemann nos assinala as seqüências de um tratamento crônico que não somente não é levado a um bom fim, senão que se vai agravando, complicando. Em uma palavra, nos está descrevendo claramente, como se suprime com medicamentos homeopáticos.

Compraz-nos especialmente conhecer o pensamento de Hahnemann com respeito a este tema, pois temos lido e escutado muitos indivíduos tratando de demonstrar, por distintos meios, que o medicamento homeopático não é capaz de fazer supressões. Aproveitamos então, para assinalar de passagem, qual era o pensamento do Mestre, em contraposição àquelas afirmações.

Mas sigamos analisando as causas de insatisfação com os tratamentos, que levaram Hahnemann a desenvolver a teoria das enfermidades crônicas. Vejamos, segundo suas palavras, como se propôs ele este problema. Diz: "Apesar de todos os esforços, a evolução da enfermidade crônica, que podia apenas ser contida pelo médico homeopata, progredia ano após ano. Tal era e tal é ainda o resultado mais ou menos rápido dos tratamentos postos em uso contra todas as enfermidades crônicas não venéreas, severas, inclusive quando eram tratadas exatamente de acordo com a arte homeopática até então conhecida.

O começo era promissor, a continuação menos favorável, e o resultado final, sem esperanças. Logo acrescenta: "Por que, então, esta força vital, eficientemente afetada através do medicamento homeopático, não pode produzir nenhuma real e duradoura recuperação nestas enfermidades crônicas, ainda com o auxílio dos medicamentos homeopáticos que cubram melhor seus sintomas atuais?..." Mais adiante, diz: "Era um fato continuamente repetido, que as enfermidades crônicas não venéreas, depois de ser homeopaticamente eliminadas uma e outra vez pelos remédios completamente experimentados até o presente, reapareciam sempre de uma forma mais ou menos variada e com sintomas novos, ou reapareciam anualmente com um aumento dos transtornos." Vemos aqui também outra descrição, que ainda que Hahnemann não o diz especificamente, corresponde, sem dúvidas, a um tratamento que resultou supressivo.

Por outro lado, quero assinalar que estes tipos de tratamento que Hahnemann considera aqui como insatisfatórios são os que em nossa classificação correspondem fundamentalmente ao segundo nível (mosaico de sintomas) e algum talvez ao primeiro nível.

Consideremos agora outra forma mais de fazer um diagnóstico homeopático de medicamento. A terceira possibilidade é que estejamos ante um paciente que nos haja confiado todos seus sofrimentos, todos seus mal-estares, todos seus problemas; que nos haja transmitido todas as alternativas importantes de sua vida e sua maneira peculiar de reagir diante delas. Que nos haja podido transmitir, implícita ou explicitamente, qual é o miolo, o problema fundamental, em uma palavra, a forma que toma neste paciente, o desvalimento, a indefensão, o desamparo como pessoa ante o universo em que vive. Se ademais temos a sorte de conhecer um medicamento de cujas patogenesias possamos extrair uma imagem semelhante, e se o administramos, é possível que no transcurso de uns meses vejamos como se vai desenrolando, ante nossos olhos, a lei de cura em seus distintos aspectos: agravação de sintomas existentes, reaparecimento de sintomas antigos, e, o que é mais importante, que ouçamos o relato assombrado do paciente, fazendo-nos partícipes de como, desde o mais profundo de seu ser, vai percebendo uma série de mudanças que superam todo o imaginável. Mudanças que cada paciente pode descrever à sua maneira, mas que em essência, sempre coincidem. Nos dizem que é como se se descobrisse um véu, que lhes permite apreciar uma imagem

do mundo e da vida, totalmente nova e desconhecida até então. Vemos como vão deixando atrás atitudes tais como a supercompensação ou a fuga, e como acalmam seus medos e angústias. Vemos como o paciente, liberado já do peso que significa sua enfermidade crônica, fica em condições de optar livremente. Recuperou seu livre arbítrio. Este é um dos raros momentos, em meio de nosso quefazer como médicos, em que podemos sentir-nos cabalmente satisfeitos. Administramos um *simillimum*. Voltando à nossa classificação, diremos que isto corresponde ao *terceiro nível*. Esta instância implica curar o *paciente*, e para poder dizer que conseguimos nosso objetivo, deveremos ver desaparecer a sintomatologia clínica, mas além disso, e como requisito indispensável para poder referendar a boa evolução do paciente, esta melhoria deve ir acompanhada de uma *correta mudança de atitude vital*. Em outras palavras, deveremos ver como desaparecem os sintomas sifilíticos e sicóticos, e como diminuem de intensidade os sintomas psóricos, a ponto de poder dizer que estamos diante de um paciente em *psora latente*.

No terceiro nível de cura a semelhança entre medicamento e enfermo se faz precisamente a nível do essencial de cada um destes. Como dissemos atrás, devemos tratar de compreender qual é o miolo do problema do enfermo, qual é seu sofrimento básico, isto é: qual é a psora do paciente, e que modalidade tem esta psora. O remédio que cure a este paciente, e agora sim dizemos a este paciente e não a alguns (poucos ou muitos) dos transtornos deste paciente, o remédio deve cumprir com a Lei de Semelhança precisamente neste aspecto. E repito para que não fiquem dúvidas: as curas verdadeiras, as curas do *terceiro nível* exigem que a Lei de Semelhança se cumpra entre o essencial do enfermo e o essencial do medicamento, isto é, *devem ter sua semelhança na psora*.

Chegados a este ponto, impõe-se fazer uma reflexão. Temos visto de acordo com nossa análise, e recordando as premissas de que partimos, que, evidentemente, aceitamos a Lei de Semelhança. Também temos visto, seguindo o desenvolvimento das idéias que temos exposto, que esta semelhança se pode aplicar, com distintos critérios, a diversos aspectos da semelhança entre paciente e medicamento.

Deste esquema exposto se deduz que, para um paciente dado, poderíamos selecionar simultaneamente pelo menos três medicamentos distintos, dependendo do tipo de critério que utilizemos:

a) se aplicamos o critério do *primeiro nível*, poderemos escolher um medicamento que cubra seu quadro nosológico;

b) se aplicamos o critério do *segundo nível*, surgirá outro medicamento que cobrirá o "mosaico de sintomas";

c) se aplicamos o critério de *terceiro nível*, um terceiro remédio cobrirá o quadro psórico.

As coisas poderiam complicar-se mais ainda se aceitamos que as possibilidades de eleger medicamentos seguindo o critério do segundo nível se multiplicam consideravelmente segundo a forma em que armemos esse mosaico de sintomas.

Por exemplo, aqueles que não confiam nos sintomas mentais por considerá-los difíceis de tomar, armarão um mosaico com sintomas gerais e locais modalizados.

Aqueles que manejam bem os mentais, e com mais razão se são afeitos às interpretações psicológicas, armarão completíssimos mosaicos com profusão de sintomas mentais exclusivamente.

Aqueles que são ardentes defensores de medicar seguindo o critério do "quadro atual", fazendo especial questão dos últimos sintomas aparecidos, terão abundante material para fabricar preciosos mosaicos de sintomas segundo este critério.

Também se pode armar algum outro mosaico combinando distintos aspectos destes e inclusive de outros critérios.

Em resumo: as possibilidades de eleger distintos medicamentos para o mesmo paciente, seguindo os critérios do segundo nível, são por demais amplas.

Recapitulemos.

Partimos da base de que a Lei da Semelhança é um dos pilares em que se fundamenta a Homeopatia. Analisamos distintos níveis hierárquicos desta Lei da Semelhança. Estamos agora em condições de fazer uma análise crítica de um dos postulados em que se baseia a prática da Homeopatia, que está estreitamente relacionado com o tema de que vimos tratando. Referimo-nos ao que estabelece que se deverá escolher o remédio de acordo com a "totalidade dos sintomas do paciente". Com o risco de escandalizar a algum homeopata experiente, temos de dizer que só aceitamos este postulado com certas reservas. Estará subordinado a que antes se cumpra com as condições exigidas para o terceiro nível de cura.

Em outras palavras: é mais importante que se cumpra a semelhança em qualidade do que em quantidade de sintomas. É mais importante que haja real semelhança no essencial, na psora do remédio e na psora do paciente, antes que em uma grande lista de quaisquer outros sintomas que se quisessem considerar, ainda que dessem neste caso a idéia de que cumprem com o requisito de cobrir "a totalidade dos sintomas".

Desenvolvemos uma classificação com três níveis de cura. Qual é sua utilidade? Pode ajudar-nos a compreender e a diferenciar as distintas circunstâncias, tendo presente que correspondem a diversas etapas da evolução do pensamento de Hahnemann. Poderemos compreender que ainda que ele nos dê diretrizes precisas quanto à atitude a tomar ante uma epidemia, isso corresponde a uma etapa não desenvolvida de seu pensamento. Recordemos então que quando damos Eupatorium aos enfermos que em um momento dado apresentam um quadro gripal, poderemos, indubitavelmente, fazer que desapareçam seus malestares. Mas estamos atuando com um critério nosológico, critério que o mesmo Hahnemann se ocupa de assinalar-nos como errôneo, em seu livro "As Enfermidades Crônicas", ao tratar o segundo dos três piores erros que pode cometer o médico.

Também nos pode ajudar a compreender o que acontece com os pacientes que nos consultam por transtornos crônicos e com os quais obtermos resultados não de todo definidos. Pacientes nos quais, por exemplo, só conseguimos apaziguar ou fazer desaparecer seus sintomas durante períodos mais ou menos prolongados, ou pacientes nos quais observamos a mudança de sintomas, sendo os últimos em aparecer novos para o enfermo, e apesar de tudo este não está melhor. Evidentemente, cabe aqui diferenciar a ação de um medicamento que atua como um

similar ou parcialmente semelhante e a ação do *simillimum* em substância mas não em potência.

Finalmente, pode ajudar a situar-nos ante o que sucede com os pacientes do terceiro nível. Sabemos que o *desideratum* de todo médico homeopata é poder levar a seus pacientes até este terceiro nível. Todavia, sabemos também que em nossa prática só conseguimos isto em uma pequena proporção de nossos pacientes. São poucos os que tiveram o privilégio de que seu remédio fosse uma substância conhecida e bem estudada, e que além disso o tenhamos sabido administrar corretamente.

Que devemos fazer para que possa aumentar cada vez mais a proporção dos pacientes que se curam segundo as pautas do terceiro nível, isto é, dos pacientes que tomam seu *simillimum*? Devemos em primeiro lugar, *não medicar segundo o critério nosológico*. Em segundo termo, devemos compreender, quando suprimimos, ou quando demos um medicamento parcialmente semelhante, o que é que aconteceu, para poder retificar o tratamento. Finalmente, devemos aumentar o número de medicamentos que possamos utilizar com um *critério profundo de individualização*: que possamos aplicar *segundo sua essência íntima*.

E como vamos conseguir isto?

Antes de propor uma resposta para esta pergunta, vamos fazer uma pequena digressão.

Assim como vimos que há três níveis de cura para nossos pacientes, também podemos encontrar na Matéria Médica medicamentos que têm fama de ser eficazes em cada um destes três níveis. Por exemplo, *Mercurius cyanatus* é bem conhecido pela utilidade que presta em certos quadros diftéricos, com vermelhidão acentuada das fauces, extensas pseudomembranas, hálito fétido, etc. Clara situação para ser arrolada no *primeiro nível*. Da mesma maneira, *Ignatia* tem fama de bom remédio para certos estados de ânimo: nada melhor que uma oportuna dose deste para ajudar a superar a pena da jovem sensível, de humor variável, que suspira profundamente e que tem além disso toda uma série de sintomas mutantes e contraditórios. Sem dúvida, um caso do *segundo nível*. Claro que em ambos exemplos sói medicar-se com a idéia que o paciente necessitará logo outro remédio de ação mais profunda, para completar a cura, e poder chegar assim ao terceiro nível.

Pareceria então que a capacidade de atuar dos diferentes medicamentos em determinados níveis devesse ser uma qualidade intrínseca de cada um deles.

Consideremos agora outra possibilidade. Sabemos que muitos dos policrestos são medicamentos capazes de realizar curas profundas. Por exemplo, *Arsenicum*. Sabemos que é capaz de realizar curas do *terceiro nível*. Sabemos também que pode, por exemplo, solucionar o problema que significa certo tipo de diarreia estival em um lactente, porque tem a capacidade de produzir uma diarreia similar no experimentador. Quando assim atua, quando foi administrado atendendo exclusivamente a estas características, podemos dizer que estamos presenciando uma cura do primeiro nível. Que seja capaz de realizar curas do segundo nível quase nem merece ser comentado, porque são deste nível quase todos os bons resultados que vemos diariamente em nossos consultórios.

Então, depende realmente do medicamento o nível em que este deve atuar? Depende realmente de uma qualidade intrínseca do mesmo? Ou

depende talvez do critério com que o apliquemos? Hahnemann refere-se a isto quando diz no § 3: "Se o médico percebe com clareza o que há que curar nas enfermidades, isto é, em cada caso patológico individual, se percebe claramente o que há de curativo nos medicamentos, isto é, em cada medicamento em particular...".

Como verdadeiros homeopatas, sabemos que o que há que curar em cada caso patológico individual é a predisposição mórbida profunda; devemos modificar as defesas erradas que são a sífilis e a sicose, e devemos levar a psora a um estado latente. Conseguir isto é uma cura de terceiro nível.

Para perceber claramente o que há de curativo nos medicamentos, devemos recorrer às patogenesias, inestimável tesouro codificado, que está à espera de que alguém o decifre. Os antigos Mestres da homeopatia, e mais especificamente, nossos Mestres da Escola Argentina, nos ensinaram qual é o critério com que há que decifrar-se as patogenesias. Nos ensinaram que temos que hierarquizar os sintomas, como requisito indispensável para poder haver curas reais.

Quanto à compreensão da Matéria Médica e à compreensão do paciente, que é o mesmo, nos ensinaram que o que tem *Lycopodium* de realmente curativo é a capacidade de resolver a falta de confiança em si mesmo, e não que possa fazer desaparecer a distensão gástrica pós prandial. Ensinaram-nos que se prescrevemos *Lycopodium* em dinâmizações altas aos pacientes que apresentam esta peculiar distensão gástrica só podemos aspirar a que o enfermo chegue a conseguir uma cura real se seu problema fundamental é a insegurança básica. Ensinaram-nos que *Rhus tox* não se torna um medicamento realmente curativo se o administramos aos pacientes que apresentam dores reumáticas com as típicas modalidades características de agravação pela umidade, pelo frio e pela imobilidade prolongada. Alguém terá que decifrar a patogenesia de *Rhus tox* e talvez chegue a descobrir que o que tem este medicamento de realmente curativo é a sua capacidade de acalmar o sentimento de solidão e abandono.

Com igual critério, podemos dizer que *Sabina* não é realmente curativa por sua indubitável capacidade de dominar uma metrorragia. Alguém deverá descobrir o que é que tem realmente de curativa e talvez determine que é sua capacidade de acalmar o medo a um dano.

Sabemos que *Chelidonium* é um medicamento famoso pela precisa localização de uma dor típica no ângulo inferior da omoplata direita. Sem dúvida, não é isto o que tem de realmente curativo. Talvez alguém poderá determinar que acalmar a ansiedade e o medo à morte é o que tem de realmente curativo.

Sabemos que *Glonoinum* é um excelente remédio para aliviar os padecimentos de alguns insolados. Inubitavelmente, não é isto o que tem de realmente curativo. Talvez alguém descubra que é a capacidade de acalmar o terror e a sensação de desgraça iminente o que tem de realmente curativo este medicamento.

Nossos Mestres nos ensinaram que o que temos que curar é a psora. Ensinaram-nos como temos que tomar a história do paciente. Ensinaram-nos que temos que hierarquizar os sintomas, e finalmente nos ensinaram que devemos individualizar o paciente.

Chegados a este ponto, surpreendentemente surge a incoerência. Depois de individualizar o paciente, devemos enquadrá-lo em uma das 30 possíveis variantes, um dos 30 possíveis arquétipos, representados nos policrestos, com os quais pretendemos obter curas verdadeiras para todos nossos pacientes. Se a filosofia homeopática é impecável e nos propõe com toda coerência que devemos individualizar para poder curar, fica então delineada esta diferença entre o que nos propõe a teoria e o que nos oferece a prática. A única resposta lógica para esta situação é que temos que aumentar estas 30 possibilidades atuais até um número muitíssimo maior, que deveria tender ao infinito. A forma de consegui-lo é, por uma parte, fazer novas patogenesias de novas substâncias. A outra possibilidade, mais ao nosso alcance, é não perder mais tempo e começar a utilizar medicamentos que já estão à nossa disposição, com patogenesias completas minuciosamente descritas na *Matéria Médica Pura*. Estes são os medicamentos que estão à espera de que alguém os decifre. Muitos destes medicamentos demonstraram a capacidade de suscitar sintomas de elevado valor hierárquico. Muitos deles deram sintomas tais como medo da morte, falta de autoconfiança, medo de um dano, sensação de desamparo, abandono, ansiedade de consciência, nostalgia, etc. Nesses sintomas podemos descobrir a dinâmica mórbida, podemos encontrar que é o que têm de realmente curativos estes medicamentos.

Talvez seja este um caminho árduo, talvez sintamos que nossas forças são insuficientes para uma empresa semelhante, é possível que por momentos nos pareça um espelhismo, uma ilusão. Talvez tenhamos que lutar contra nosso natural temor ao desconhecido e queiramos permanecer fechados em nossas rotinas e hábitos diários. Talvez queiramos também pensar da mesma velha maneira, seguir o mesmo caminho, ver as mesmas caras e ter as mesmas preocupações. Seguramente quere-mos mover-nos dentro dos muros de nosso próprio pensamento. Mas temos uma doutrina perfeita e uma vocação com a qual cumprir, então, como propôs Margareth Tyler, "atrelamos nosso carro a uma estrela, e que nossas pretensões e anseios sobrepassem sempre o que realmente possamos abarcar; teremos desilusões, talvez devido a conhecimentos insuficientes, mas iremos muito mais além que se nos limitamos a dizer: Impossível! e nem sequer tentamos fazê-lo."

RESUMO

Façamos um resumo dos três níveis de cura.

PRIMEIRO NÍVEL: busca a semelhança no quadro nosológico. Objetivo: curar a este.

SEGUNDO NÍVEL: busca a semelhança em uma série de sintomas, em geral utilizados somente pelos homeopatas. Objetivo: que desapareçam transtornos, moléstias, enfermidades do paciente, independentemente de que tenham entrado ou não na repertorização ou consideração do caso.

TERCEIRO NÍVEL: busca a semelhança na psora do paciente, isto é, no mais essencial, em seu sofrimento básico. Objetivo: remover os obstáculos como para que o espírito dotado de razão que reside no

paciente esteja em condições de alcançar os mais altos fins de sua existência.

Na prática podemos dizer que removemos esses obstáculos quando vejamos que haja no paciente uma correta mudança de atitude vital, acompanhada de uma colocação em ação da Lei de Cura de Hering. Quando dizemos correta mudança de atitude vital, referimo-nos a que o paciente deixe de viver em função de solucionar sua psora, isto é: modificar defesas erradas, e sua psora diminui a ponto de permanecer em latência.

	NIVEL	SEMELHANÇA	OBJETIVO
Homeopatia apsórica	Primeiro Segundo	Quadro nosológico Mosaico de sintomas	Curar este Curar quadros nosológicos, sintomas e moléstias várias do paciente.
Homeopatia miasmática	Terceiro	Psora	Curar ao paciente. Implica também curar seus quadros nosológicos, sintomas, moléstias, etc. Isto é: cura tudo.

BIBLIOGRAFIA:

1. S. HAHNEMANN: "Estudes de Medicine Homeopathique" (J. B. Bailliere, Paris, 1855) — pág. 594.
2. Idem: "The Chronic Diseases, their peculiar nature and their homeopathic cure." (C. Ringer & Co, Calcutta. Third Indian Edition — cp. I, págs. 23, 24 e 25.)
3. Idem 2: cap. I — pág. 28.

Tradução: Dr. Cecilio Roque — Corpo docente da A.P.H.